

«ҚАЙСАР МІНЕЗДІ ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ ФАРИЗА ОҢҒАРСЫНОВА»**Қалдарова Жасмина Қазыбек қызы**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 1-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Жандос Абдазимович Байзаков(PhD)

jasminaqaldarova@gmail.com

Аннотация: Бұл мақалада қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, халқының арнамысын, рухын жырлаған ақын Фариза Оңғарсынқызы Оңғарсынова өмірі мен шығармашылығы талданады. Фариза Оңғарсынова нәзіктігімен дараланып, ер мінезімен ел жадында қалған қайсар ақын. Ақынның нәзіктік пен ерлікті ұштастырған дара стилі, қазақ әдебиетіне қосқан үлесі, әйел болмысының көрінісі, ел мен жерге деген сүйіспеншілігі қарастырылады. Оның өлеңдері жастарды отансүйгіштікке, адалдық пен еркіндікке тәрбелейді. Фариза поэзиясы арқылы адамгершілік махаббат елге деген сүйіспеншілік және рухани тазалық тазалықтарын көреміз.

Кілт сөздер: әйел бейнесі, нәзіктік, ерлік, рухани тазалық, отансүйгіштік, адамгершілік, шығармашылық, қайсар мінез.

Abstract: This article analyzes the life and creative work of Fariza Ongarsynkyzy Ongarsynova, a prominent representative of Kazakh poetry, who glorified the honor and spirit of her people. Fariza Ongarsynova is remembered as a courageous poet distinguished by her femininity and strong will. The article explores her unique poetic style that combines delicacy and bravery, her contribution to Kazakh literature, the reflection of feminine identity, and her deep love for her homeland. Her poems inspire the younger generation to be patriotic, honest, and free-spirited. Through Fariza's poetry, we perceive the values of humanity, love, devotion to the homeland, and spiritual purity.

Key words: female image, femininity, heroism, spiritual purity, love for the homeland, humanity, creativity, determined character.

Қазақ әдебиетінің тарихында өзіндік қолтаңбасын қалдырған ерекше тұлғалардың бірі — Фариза Оңғарсынова. Оның шығармалары терең ойымен, сыршылдығымен, нәзіктік пен ерлікті қатар суреттеуімен дараланады. Фариза поэзиясы – адамның жан дүниесін, рухани әлемін, қоғамдағы әділетсіздік пен шындықты бейнелейтін ерекше поэзия. Ақынның шығармашылығында әйел болмысының сұлулығы мен рухының күштілігі айқын көрініс табады. Ол

эйелді тек нәзік жаратылыс ретінде ғана емес, ұлт намысын қорғайтын қайсар тұлға ретінде көрсетті.

Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 5 желтоқсанда қазіргі Атырау облысындағы Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында дүниеге келген. Фариза он баланың кенжесі. Алайда, бауырларының көбі ерте қайтыс болып кетеді. Әкесі – Оңғарсын Иманғалиев оқыған, балық шарушылығын алғаш болып ұйымдастырған, жұртына қадірлі азамат болған. Ол Фаризаның кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен. Ал анасы – Халима Иманғалиева арабша хат таныған кісі. Ол, халық ертегілерін, ескі қазақ әндерін жақсы көрді. Балаларын да оқу-білімге баулып, сауатты болуларына үлкен үлес қосқан да анасы. Балалар қыстың ұзақ кештерінде кітаптарды дауыстап оқып, поэтикалық шығармаларды жаттап үйренді. Фариза өз балаларын ескі дәстүрлі тыйымдарға байланып қалмайтындай, еркін болып өсулеріне барын салған анасына қарыздар.

Қазақтың ақын қызы кішкентай кезінен-ақ, анасының Пайғамбарымыз (с.э.с) туралы әңгімесін естіп өседі. Ол қиындыққа кезіккен сайын анасын жылатпауға тырысып өсті. Мектеп жасында-ақ, Қобыланды батыр жырын жатқа оқыды. Алайда, сол заманда бүкіл елді қалжыратқан сұрапыл соғыс тұтастай ұрпақты ерте есейтті. Фариза Оңғарсынованың да балалық шағы сол сұрапыл жылдарға дөп келді. Әке қазасының артын ала мейірімді аға Бәктұғыл мен сүйкімді апайы Рәбила оралмас сапарға аттанды. Болашақ ақын бас-аяғы алты жылда жанына жақын үш бірдей адамынан айырылды. Неше түрлі жоқтауды есі кірмей жатып естіп өссе де, құйтақандай кезден-ақ қайсар мінезімен ерекшеленді. Ақынның өзі де бала Фариза жайлы “қыз болып ойнамадым қуыршақпен, ерке еді мінезім де қыңырсоқтау” деген өлең жолдарын шығарған болатын. Мектепке бармай жатып, қара таныған бала Фариза кішкентайынан қазақтың жыр дастандарын дауыстай оқып, кейін анасының көңілін аулағанын жазады.

Фариза Оңғарсынова 1961 жылы Гурьев (Атырау) мемлекеттік педагогикалық институтының филология факультетін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша тәмамдап шығады. Оқу бітіргеннен кейін сол өңірдегі Балықшы, Еркін қала, Октябрьдің қырық жылдығы атындағы қазақ мектептерінде дәріс берді. Ол 1966 жылға дейін ауылдық мектептерде мұғалім, содан кейін директор болып жұмыс істеді. 1966 жылдан бастап Гурьевтік «Коммунистік еңбек» облыстық газетінің редакциясында әдеби қызметкер ретінде жұмысқа орналасып, журналистік қызметін бастады. Еңбек жолын қарапайым ауыл мектебінде ұстаздық етуден бастаған ақын кейінде 1968-1970

жылдары «Лениншіл жас» газетінің редакциясында Гурьев, Ақтөбе және Орал өңірлерінің меншікті тілшісі ретінде жұмыс істеді. Фариза ақын шөл мен көл тоғысқан топырақта туып-өскендіктен, оның болмысы да сол топыраққа тартқан сыңайлы. Ақын поэзиясының іші толған сезім.

Фариза – бұл есім бүгін өрлік пен ерліктің сыршыл сұлулықтың, ұлылықтың символы. Фариза біреу де болса, бірегей деген ұғымды білдіреді. Оның отты жырлары ұлттың қуанышы да, жұбанышы да болған. Белгілі жазушы Әбіш Кекілбаев айтқандай, Фаризада өзінің талантына лайық тегеурінді мінез де болды. Расында да, ақынның мінезі тегеурінді еді. Талайды опындырған да, бірақ ақынды биік шыңға жетелеген де, дәл осы мінез болатын. Ертеректе, неміс баспасының аудармашысы Ильза Чертнер деген әйел Фариза Оңғарсынованың үйіне қонақта болған. Сонда қойдың үйітілген басына үрке қарап, сылқылдай күлген аудармашы мен оның серігінің әрекеті Фариза апаймызға жақпай, ақын оларды үйінен қуып шығады. Сол кезде ақын: “Дәстүрімді сыйламаған адам, өлеңдерімді аудармай-ақ қойсын” депті.

Ақынның әдебиет деп аталатын азабы көп ауылға келуіне жаратылыстың әкенің қаны, ананың сүтімен берген қасиеті. Фариза Оңғарсынова қалың қазаққа алдымен, шыншыл журналист ретінде танылды. «Лениншіл жас» газетінің Мұнайлы өлкедегі тілшісі көп жазатын, әділ, кесіп жазатын. Қайсар мінезді қазақ қызы 1970-1978 жылдары «Қазақстан пионері» республикалық пионерлік газетінің редакторы болып қызмет етті. Ал 1978 жылы «Пионер» (қазіргі Ұлан) газетінің бас редакторы және 2000 жылға дейін қазіргі «Ақ желкен» журналының бас редакторы қызметін атқарады. Содан кейін 2000 жылдан 2004 жылға дейін – ҚР парламенті мәжілісінің I және II шақырылуларының депутаты болды.

Ақын анамыздың шығармашылығы туралы сыр шертетін болсақ, оның өлеңдерінде әйелдер тақырыбы жиі жырланды. Тек жай жырлау емес, қазіргі замана талабының биік өрісіне лайықтап жырлау Фариза туындыларының бір қыры еді. Ақынның шығармашылығына тән басты қасиет шындықты ту ететіндігінде. Оның бұл қасиеті кез-келген туындысынан айқын көрініп тұрады. 1979 жылы жарық көрген «Сенің махабатың» жинағындағы сырласу немесе ақын әйелдің анасымен диалогы атты поэмасы Фариза ақынның шығармашылығындағы шындықтың биік шырқауы. Фариза Оңғарсынова алғашқы өлеңдерінде Қазақстанның шөлді жерлерінің өзгеруі, кең байтақ сусыз даланың ең шөлді бұрыштарына тіршіліктің келуі, ерлігі мен батылдығы кеңпейілділігінен кем түспейтін адамдар туралы жазды. Қазіргі заманғы қазақ

эдебиетіне өктем түрде кірген ақынның өлеңдері, поэзиясының өмірбаяны осылай басталды. Оның алғашқы өлеңдер жинағы 1966 жылы «Сандуғаш» деген атпен жарық көрді. Содан бері «Жазушы» баспасында бірнеше өлеңдер топтамасы жарық көрді. Қас жүрекке бөген жоқ журналист Фариза Оңғарсынова кейін Алматыға ауысты. Алматыда «Қазақстан пионері» басылымының редакторы болып бекітілген журналист Оңғарсынованың отты жырлары лег-легімен жарыққа шыға бастады. Ақын қыздың бала кезден қаперіне қонып, қанына сіңіп алған адалдық, тазалық, ерекше талғамы мен талабы, осылай шыңдала берді. Фариза ақынның өлеңдерінің құдіреті асау мінез, шалт қимыл мен ащы шындықты. Әр сөзі мірдің оғындай Фариза ақын халықтың мұң-мұқтажын көре жүрді, көп мінбеден көтере білді. Қазақстан мәжілісінің депутаты болған кезде «Ана мен бала» туралы заң жобасын әзірлеп, мәжіліс қарауына алғаш ұсынған да Фариза Оңғарсынова еді. Жетім көрсең жебей жүр деп, әлеуметтік мәселелерді төтесінен қойып, кесіп тұрып айтты, жазды. Бірақ, мемлекеттің қоржынында ақша аз деген себеппен ақын жазған заң мақұлдануға жіберілмей қалған болатын.

Қазақтың ақын қызы депутат бола жүріп, әйел азаматтарды басшылыққа тарту мәселесін көп көтерді. Бірнеше қазақ қыздарының саяси қызметтерге келуіне себепкер болды. Ақын жалпы әйелдердің билік басында жүргенін жақсы көрді. Фариза апайдың қазақтың қызы осындай болсашы деген ойынан шыққандардың бірі, күрделі министрлікті басқарған қазақ қыздарының бірі Зағипа Бәлиева болатын. Фариза апай қазақ жастарының, әсіресе қазақ қыздарының шын жанашыры болды. Ол парламенттің депутаты ретінде қазақ тілінде екі заң жобасын жасады. Оның біреуі, жоғарыда атап өткеніміздей «Ана мен баланы» қорғау туралы заң деп аталса, екіншісі «Баланың құқығы» деп аталды.

Алғашқы өлеңдері баспасөз беттерінде 1958 жылдан бастап шыққан. Әр жылдары 20-дан астам өлеңдер жинақтары, очерктері, таңдамалы шығармалары, «Біздің Камшат» повесі, аудармалары «Жазушы», «Жалын», «Молодая гвардия» баспаларынан жарық көрді. Фариза — поэзияға шыншылдық пен батылдық әкелген ақын. Оның әрбір өлеңі өмірдің шындығынан туындаған, оқырманын ойландыратын, рухтандыратын туынды. Фариза өлеңдерінде нәзіктік — әлсіздік емес, керісінше, рух биіктігі. Ол әйелдің ішкі әлемін, сезім тереңдігін, сонымен бірге өмірге қарсы тұра алатын қайсарлығын жырлады. Ақын поэзиясында әйелдің тағдыры — халық тағдырымен ұштасқан. Оның нәзіктігі мен ерлігі – қазақ әйеліне тән ұлылықтың көрінісі. Фариза – ұлт

рухының жыршысы Фариза поэзиясы – туған елге, жерге деген шексіз махаббаттың үні. Ол Отанды сүюді, елдің намысын қорғауды қасиетті борыш санады. Ақын шығармашылығында аналық мейірім, әйел жанының жылуы ерекше орын алады. Ол ананы тек отбасының тірегі емес, ұлттың рухани қазығы деп таныды. Артына өшпес асыл мұра қалдырған қазақтың ақын қызы 2014 жылдың 23 қаңтарында 74 жасында дүниеден озды. Қазақ халқының біртуар ақын қызы 2014 жылы 27 қаңтарда Астанадағы Ұлттық пантеонда Қабанбай батырдың кесенесінің жанында жерленді.

Қорыта айтқанда Фаризаның өлеңдері жастарды адалдыққа, батылдыққа, ар-намысқа, адамгершілікке, отансүйгіштікке шақырады. Ол оқырманды рухани тазалыққа, әділдікке тәрбиелейді. Фариза Оңғарсынова – қазақ поэзиясының абыройлы биігі. Оның нәзіктігі — әйелге тән сұлулықтың, ал ерлігі — рухтың көрінісі. Ол өмірі мен шығармашылығымен қазақ қызының еркін, намысты, білімді бейнесін сомдады. Ақынның туындылары бүгінгі ұрпаққа яғни бізге өнеге болып қала береді. Фаризаның жырлары ұлт рухын биіктетіп, өлең әлемінде мәңгілік із қалдырды. Менің ойымша оның шығармаларын оқу адамға рух береді, ой салады, қазақ қызының нағыз бейнесін таныдады. Оның өлеңдері жүрекке жетеді, өйткені ол өлеңдерінің барлығын шын сезіммен жазған. Фариза Оңғарсыновадан біз өзімізге сабақ ретінде батыл болуды, елді, тілді қадірлеуді және әрқашан намысты болуды үйренуіміз керек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Әдебиет порталы – Фариза Оңғарсынова шығармалары (adebiportal.kz).
2. Қазақ әдебиеті. Энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998.
3. Оңғарсынова Ф. Шілде. – Алматы: Жазушы, 1978.
4. Сүйіншалиев Қ. Қазақ әдебиетінің тарихы. – Алматы, 2006.
5. Тоғысбаев Б. Тарихи тұлғалар. – Алматы, 2009.